

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312167>

SAHNAVIYLIK VA BADIY NUTQ

Xamrayeva Gulmira Tilavna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada dramatik asarlarda sahnaviylikning mezonlari va badiiy nutqning imkoniyatlari Sharof Boshbekovning dramatik asarlari misolida tahlil etilgan. Tahlillar natijasida ilmiy nazariy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: sahnaviylik, “performativlik”, “defamiliarizatsiya”, ilmiy nutq, xalq iboralar, maqollar.

Аннотация: Ушбу илми мақолада драматик асарларда сахнавишликнинг мезонлари ва бадий нутқнинг имкониятлари Шароф Бошбековнинг драматик асарлари мисолида тахлил етилган. Тахлиллр натиясида илмий назарий хулосалар чиқарилган.

Ключевые слова: театральность, перформативность, остранение, научный дискурс, народные выражения, пословицы.

Abstract: This scientific article analyzes the criteria of stagecraft and the possibilities of artistic speech in dramatic works using the example of Sharof Boshbekov’s dramatic works. As a result of the analysis, scientific theoretical conclusions are drawn.

Key words: theatricality, performativity, defamiliarization, scientific discourse, folk expressions, proverbs.

Kirish

Adabiyotshunoslikda dramatik asarlarni tahlil qilishda sahnaviylik va badiiy nutqning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish dolzarb ahamiyatga ega. Sahnaviylik, ya’ni asarning sahnada jonli namoyish etilish xususiyati, badiiy nutqning ta’sirchanligini kuchaytiradi va tomoshabinga estetik zavq beradi. O‘zbek adabiyotida ham dramatik asarlar yaratish va tahlil qilish an’analari mavjud bo‘lib, sahnaviylik va badiiy nutqning o‘ziga xos jihatlarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda o‘zbek adabiyotshunosligida badiiy asar tili va uslubi masalalariga e’tibor kuchaygan. Xususan, M.A.Hakimova o‘z maqolasida badiiy nutqning asardagi o‘rni va ahamiyatini tahlil qilib, muallifning g‘oyasi, qahramonlarning ichki dunyosi va asarning umumiy estetik qiyofasi aynan badiiy nutq orqali ifodalanishini ta’kidlaydi [1]. T.S.Mo‘minova esa o‘zbek adabiyotshunosligida badiiy nutq masalalarini o‘rganish bilan birga, sahnaviylik va badiiy nutq uyg‘unligining dramatik asarning estetik qiymatini oshirishdagi rolini ko‘rsatib beradi [2]. Shunga qaramay, o‘zbek dramatik asarlarida sahnaviylik va badiiy nutqning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning o‘zaro ta’siri va adabiy asarning muvaffaqiyatiga qo‘shadigan hissasi yetarlicha o‘rganilmagan. Jahon adabiyotshunosligidagi nazariy qarashlar, xususan, rus formalisti Viktor Shklovskiyning “defamiliarizatsiya” (begonalashtirish) tushunchasi va ingliz faylasufi J.L.Ostinning “performativity” (ijroiylilik) nazariyasi dramatik asarlarni tahlil qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi[3]. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ushbu maqola dramatik asarlarda sahnaviylik va badiiy nutqning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganishga qaratilgan. Maqolada jahon adabiyotshunosligidagi nazariy qarashlar tahlil qilinadi va ularning o‘zbek dramatik asarlariga qo‘llanilishi imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqolada sahnaviylik va badiiy nutqning dramatik asarlarning estetik qiymatiga qo‘shadigan hissasi baholanadi. Ushbu maqolada adabiyotshunoslikdagi mavjud manbalar tahlili, qiyosiy tahlil usuli va nazariy konsepsiyalardan foydalanilgan. Tadqiqot obyekti sifatida o‘zbek dramaturglari asarlari, xususan, Sharof Boshbekovning pyesalari tanlangan.

Asosiy qism:

Sharof Boshbekov o'zbek dramaturgiyasida o'ziga xos uslubga ega bo'lgan dramaturg sifatida tanilgan. Uning pyesalari hayotiyliigi, o'tkir hazili va zamonaviy mavzularni yoritishi bilan ajralib turadi. Sh.Boshbekov asarlarida sahnaviylik va badiiy nutq o'zaro uyg'unlashib, dramatik vaziyatlarni jonli va ta'sirchan qilib ko'rsatishga xizmat qiladi. Ijodkorning badiiy nutqning o'ziga xosligi: xalq tiliga yaqinligi, o'zbek maqollari, iboralari va latifalaridan keng foydalanishi bilan ajralib turadi. Bu esa personajlarning nutqiga hayotiylik va joziba bag'ishlaydi. Masalan, "Temir xotin" pyesasida Qo'chqorning "Ishqilib, tinchlik bo'lsin, qolgani bir gap bo'lar" degan iborasi qishloq hayotining oddiy, ammo hikmatli falsafasini aks ettiradi. Shuningdek, Qo'chqor — qishloq sharoitida yashovchi, oddiy dunyoqarashli, lekin biroz ehtiyotsiz va sodda erkak sifatida tasvirlangan. Qo'chqor: "Endi qani edi, xotin degan odam biroz yumshoqroq bo'lsa, ko'nglimni ovlasa. Bu temirday qattiq bo'lmasa!"

Qo'chqorning nutqi xalqona, juda oddiy va bevosita. U "xotin degan odam" deb, o'z shaxsiy fikrini mutlaqlashtiradi, ya'ni hayotni o'ziga xos darajada soddalashtirib ko'radi. "Temirday qattiq" deyishi orqali xotini haqida o'zining shaxsiy e'tirozini xalqona metafora bilan ifodalaydi. Bu nutq Qo'chqorning ma'naviy olamini (sodda, ko'p kitobiy bilimga ega bo'lmagan, ko'proq hayotiy tajribaga tayanadigan odamligini) va ijtimoiy kelib chiqishini ochib beradi.

Sharof Boshbekov har bir qahramonning ijtimoiy kelib chiqishi, ma'naviy dunyosi va fe'l-atvoriga mos ravishda ularning nutq uslubini aniq belgilaydi. Oddiy inson — xalqona, sodda gapiradi. Ziyoli yoki hayot ko'p sinovidan o'tgan kishi — falsafiy, teran ma'noli gapiradi. "Temir xotin" pyesasida Olimtoy obrazini ziyoli qatlam vakili, robototexnika sohasining olimi sifatida yaratadi. Olimtoyning nutqi uning kasbi, bilimi va intellektual salohiyatini yaqqol aks ettiradi. Garchi u qishloq muhitida yashasa-da, uning nutqi oddiy qishloq odamining nutqidan keskin farq qiladi. Misollar:

1. Ilmiy terminlar va tushunchalarning qo'llanilishi: Olimtoy o'z nutqida "mikrosxema", "boshqaruv bloke", "yumor hissi", "lirik his", "plastik material" kabi

ilmiy va texnik atamalardan foydalanadi. Ushbu soʻzlar oddiy suhbatda kamdan-kam qoʻllaniladi, lekin Olimtoy uchun ular kundalik nutqning bir qismidir. Bu uning ilm-fanga qanchalik chuqur shoʻngʻiganligini koʻrsatadi.

Olimjon: "...Masalan, boshqaruv blokiga yumor hissi bilan bogʻliq mikrosxema oʻrnatilsa... nihoyatda hazilkash, quvnoq, bir oz shaddodroq ayolga aylanadi. Lirik hisli mikrosxema oʻrnatilsa, ayollarga xos nazokat, ibo paydo boʻla-di." [4]

2. Mavhum fikrlash qobiliyati: Olimtoy faqatgina amaliy masalalar haqida emas, balki ilmiy va falsafiy mavzularda ham fikr yurita oladi. U oʻzining robot-ayol gʻoyasini asoslashda nafaqat iqtisodiy, balki estetik va ijtimoiy argumentlarni ham keltiradi.

Olimjon: "Toʻgʻri, lekin bu muammoni asosiy maqsaddan kelib chiqib, kompleks hal qilish kerak... Men bu borada boshqa yoʻldan ketyapman, Qoʻchqor aka. Koʻproq masalaning estetik tomoniga eʼtibor beryapman. Bir tasavvur qiling-a: paxtazordan xotin-qizlarning quvnoq kulgisi eshilib turibdi! Qiy-chuv, hazil-huzil! Kechqurunlari qishloq koʻchalarini toʻldirib, qiz-juvonlar oʻtishyapti! Koʻrib koʻz quvonadi, dil yayraydi!" [4]

3. Oʻz fikrini himoya qilish qobiliyati: Olimtoy oʻz gʻoyalariga qatʼiy ishonadi va ularni Qoʻchqor kabi skeptiklarga qarshi himoya qilishga tayyor. U oʻzining ilmiy bilimlarini, mantiqiy dalillarini va badiiy tasavvurini ishga solib, Qoʻchqorni oʻz fikriga ishontirishga harakat qiladi.

Olimjon: "Nega ayollarga xos? Iya, boyadan beri nima deyapman? Robot ayol shaklida boʻlishi kerak-da, boʻlmasa nima qizigʻi bor? Koʻrdingizmi, bir oʻq bilan ikki quyovni uryapmiz: ham xotin-qizlarimizni ogʻir qoʻl mehnatidan xalos qilamiz, ham paxtazordan qiz-juvonlarning kulgisi jaranglab turadi!" [4]

Sharof Boshbekov "Temir xotin" pyesasida Olimtoy obrazi orqali ziyoli qatlam vakilining nutqi qanday boʻlishi kerakligini mahorat bilan koʻrsatib bergan. Olimtoyning nutqi uning ilmiy bilimlarini, ijodiy fikrlashini, oʻz gʻoyalariga sodiqligini va nutq madaniyatini aks ettiradi. Shu orqali, Boshbekov qahramonning ijtimoiy kelib chiqishi, maʼnaviy dunyosi va feʼl-atvori uning nutq uslubiga qanday

ta'sir qilishini yaqqol namoyish etadi. Bu esa "har bir qahramonning nutqi uning o'ziga xosligini aks ettiradi" degan tezisni to'liq tasdiqlaydi.

Xulosa:

Boshbekov pyesalarida personajlarning nutqi ularning ijtimoiy kelib chiqishi, ma'naviy dunyosi va fe'l-atvoriga mos ravishda yaratiladi. Bu esa asardagi har bir obrazning o'ziga xosligini ta'minlaydi. Shu bilan birga Sh.Boshbekov pyesalarida sahna ko'rinishlari odatda oddiy, ammo mazmunli bo'ladi. U o'z pyesalarida zamonaviy hayotni, qishloq turmushini va oilaviy munosabatlarni aks ettiradi. Uning personajlari hayotiy va rang-barang bo'lib, aktyorlar o'z rollarini mahorat bilan ijro etishadi. Aktyorlarning imo-ishoralari, mimikalari va harakatlari personajlarning xarakterini ochib beradi va tomoshabinga ta'sirini kuchaytiradi. Dramatik vaziyatlar odatda oddiy odamlarning hayotidagi muammolar va ziddiyatlar bilan bog'liq bo'ladi. Bu esa tomoshabinlar bilan yaqin aloqa o'rnatishga yordam beradi. Sharof Boshbekov pyesalari o'zbek dramaturgiyasida sahnaviylik va badiiy nutqning o'ziga xos uyg'unligini namoyish etadi. Uning asarlari hayotiyliigi, o'tkir hazili va zamonaviy mavzularni yoritishi bilan birga, xalq tiliga yaqinligi va jahon adabiyotshunosligi nazariyalarini qo'llash imkoniyatini berishi bilan ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mustafayeva, N. A. (2024). Sociopragmatic Characteristics of Works Taken Separately in the Dramas of Sharof Boshbekov. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 5(5), 172–183.
2. Omonboyeva, O. R. q. (2023). The Position of Said Ahmad's Life as Well as Creativity in Literature. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 3(3), 76–77.
3. Rajabova, M. (2022). *Dramaturgiyada Sahnaviylik va Badiiy Nutq Muammosi*. Tashkent: Fan.
4. Boshbekov, Sh. Temir xotin. Ziyouz.com.